

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT ARXITEKTURA-QURILISH UNIVERSITETI

“AMALIY GEODEZIYA BO‘YICHA
OLIIY MA‘LUMOTLI
MUTAXASSISLAR TAYYORLASHNING
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT ARXITEKTURA-QURILISH UNIVERSITETI

**“AMALIY GEODEZIYA BO‘YICHA OLIY
MA‘LUMOTLI MUTAXASSISLAR
TAYYORLASHNING MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI” MAVZUSIDA**

**SOHA OLIMLARI, DOKTORANTLAR, MUSTAQIL TADQIQOTCHILAR,
MAGISTRANT VA IQTIDORLI TALABALARNING XALQARO ILMIY-
AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI**

11-12-dekabr, 2023-yil

Toshkent-2023

5-SHO'BA: DAVLAT KADASTRI VA YER MONITORING

СЕКЦИЯ-5: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

5 - SECTION: STATE CADASTRE AND LAND MONITORING

ГЕОДЕЗИК ПУНКТЛАР, УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА БУГУНГИ ҲОЛАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21131848>

Очиллов Шодикул Шомуродович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети География ва геоахборот тизимлари факультети Картография кафедраси катта ўқитувчиси
ochilovshodikul@gmail.com

Кенжабоев Муродил Набижонович

Кадастр агентлиги ҳузуридаги, Республика аэрогеодезия маркази, Топография, геодезия фаолиятини бошқариш ва лойиҳаларни тузиш бошқармаси бошлиғи. kenjaboev@umail.uz

Охунжонов Жамшид Камолиддин ўғли

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети География ва геоахборот тизимлари факультети Геодезия, картография ва кадастри йўналиши 4-курс талабаси. oxunjonovjamshid978@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада Геодезия пунктларидан кўплаб соҳаларда, жумладан республика ҳудудини картографик таъминлашда асос сифатида, қурилишда, лойиҳалашда, мудофаа ишларида, навигация тизимларида кенг фойдаланилиш жараёнлари ёрритилади.

Калит сўзлар: қурилиш, навигация, пирамида, чуғун, металл, фундаменти, нивелир, гравиметрия, полигонометрия, триангуляция.

Аннотация: В статье освещены процессы широкого использования геодезических пунктов во многих областях, в том числе как основа картографического обеспечения территории республики, в строительстве, проектировании, оборонных работах, в навигационных системах.

Ключевые слова: строительство, навигация, пирамида, чугун, металл, фундамент, уровень, гравиметрия, полигонометрия, триангуляция.

Abstract: The article highlights the processes of widespread use of geodetic points in many areas, including as the basis for cartographic support of the territory of the republic, in construction, design, defense work, and in navigation systems.

Key words: construction, navigation, pyramid, cast iron, metal, foundation, level, gravimetry, polygonometry, triangulation.

Кириш. Геодезия пункти жойда (тупрокда, бинода ёки бошқа сунъий иншоотда) ер сатҳининг нуқталарини маълум координаталар ҳамда баландликлар билан белгилаш учун мўлжалланган мослама ва (ёки) қурилма бўлиб, у махсус марказдан, ташқи белгидан ҳамда ташқи чеккаси геодезия пунктининг чегараси бўлган зовур ёки уюм тарзидаги ташқи кўринишдан иборатдир.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида геодезик пунктларни ўрнатиш ишлари 1930-йиллардан бошланган бўлиб ҳозирги кунда Давлат кадастрлари ягона тизими маълумотига кўра жами геодезик пунктлар сони 57 951 тани ташкил этади, шундан триангуляция пунктлари 18 566 та, полигонометрия пунктлари 14 543 та ва нивелирлаш пунктлари 24 842 та.

Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 15 ноябрдаги 250-сон қарори билан тасдиқланган “Картография-геодезия давлат кадастрини юритиш тартиби тўғрисидаги Низом”га мувофиқ давлат геодезия тармоқлари пунктлари Картография-геодезия давлат кадастрини объекти ҳисобланиб, унинг ҳисобини юритиш Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлигининг ваколатига киради. Мазкур тадқиқот иши ҳам айнаёт ушбу геодезик пунктлар ҳолатини ўрганишга қаратилади

Асосий қисм. Геодезик пунктнинг асосий вазифаси ушбу пункт давлат координаталар тармоғида узи жойлашган нуқтанинг аниқ координаталар ҳамда денгиз сатҳидан баландлик нуқтасига эга бўлади. Ушбу пунктлар билан боғланган ҳолда бажарилган ишлар давлат координаталар тармоғи ва давлат баландликлар тармоғига автоматик равишда боғланади.

Мисол учун бир чизикда кесишувчи икки қўши ҳудуднинг топогеодезия ишлари ҳар хил бажарувчилар томонидан юқорида келтирилган давлат координаталар тармоғига боғланган ҳолда амалга оширилса, жамланган ҳолда битта чегара чизиғида ётади. Демак республикамиз бўйича давлат геодезия тармоғига боғланган ҳолда бажарилган ишлар координаталари ва баландликлари бўйича ўз жойига жойлашади.

Геодезик пунктларнинг ташқи кўриниши жойлашган жойи, рельефнинг мураккаблик даражаси, грунт ҳолатига қараб турли хил бўлади. Одатда ҳудудларда биз кўрадиган пирамида, сигнал ва устун шаклидаги геодезик пунктлар бу пунктларнинг ташқи кўриниши холос. Пунктларнинг асосий қисми қўзғалмас ҳолатга эга бўлиш учун ер остига 1-5 метргача чуқурликда жойлаштирилади, пунктнинг асоси бўлган чугун ёки метал қисмигина ер юзасига чиқиб туриши мумкин.

1-расм

1-расм. Геодезик пунктлар устига ўрнатилган пирамидалар ҳисобланади. Пирамидаларнинг вазифаси геодезик асбоб ускуналарда ишлаш даврида ориентирлаш учун фойдаланилади. Шунингдек геодезик пунктни жойлашган жойини кўрсатиб туради.

Пунктларнинг ер устига чиқиб турган ёки ер юзасига яқин бўлган қисмигина аҳамиятга эга, қолган қисми асосан ушбу нуқтани мустаҳкам сақлаб туриш учун хизмат қилади.

Шунингдек пунктлар аҳоли пунктларида бинолар фундаменти ва том қисмларига ҳам ўрнатилиши мумкин.

2-расм

2-расм. Деворий марка бўлиб, нивелирлаш ишларида жойлашуви бўйича маълум баландликка эга бўлган нуқта ҳисобланади. Ушбу деворий марка аниқлиги бўйича ушбу ҳудудда нивелирлаш ишларини амалга оширишда бошланғич ёки назорат пункти сифатида фойдаланилиши мумкин. 3 қатламдан иборат бўлган геодезик пункт типининг схемаси. Пунктнинг юқори қисмида жойлашган марка фотосурати ҳамда пункт устига ўрнатилган сигнал фотосуратидан иборат.

Геодезик пунктларнинг жойлашиш тартиби техник лойиҳалар асосида амалга оширилиб 1-синф аниқликдаги геодезик пунктлари оралиқ масофаси тахминан 25 км., 2-синф аниқликдаги геодезик пунктларнинг ўзаро оралиқ масофаси ўртача 15-км., 3-синф аниқликдаги геодезик пунктлар оралиқ масофаси 7-8 км. масофаларда жойлаштирилади.

Геодезик пунктлар қурилиши ҳамда улардаги бажариладиган ўлчов ишлари асосан давлат бюджети маблағлари ҳисобига амалга оширилади. Ҳозирги кунда 1 та 1-синф аниқлигидаги геодезик пунктнинг қурилиши ҳамда унинг координатлари ва баландликлари аниқланиши учун ўртача 30 млн. сўм маблағ талаб этилади.

3-расм. 187а типли геодезик пунктнинг ер усти қисми кўрсатилган. Пункт юқори қисмига марказлаштирувчи қурилма ўрнатилган бўлиб бу геодезик асбобни штативсиз марказлаштириш имконини беради. Шунингдек пункт паски қисмига деворий марка ўрнатилган бўлиб ушбу марка аниқлиги бўйича маълум баландлик кўрсаткичига эга бўлади. Пункт узоқдан кўриниши учун очик ранглarda бўялган. Пунктда ушбу геодезик пункт давлат томонидан ҳимоя қилиниши тўғрисида ёзув туширилган.

Афсуски кейинги йилларда геодезик пунктларининг йўқотилиш ҳолатлари кўпайиб бормоқда. Биргина Республика аэрогеодезия маркази томонидан 2022-йилда Қорақалпоғистон республикаси, Наманган, Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Самарқанд, Навоий, Бухоро ва Сурхондарё вилоятларида давлат геодезия тармоғи пунктлари ва нивелир белгиларини ҳолатини ўрганиш натижасида 5057 та давлат геодезия тармоғининг триангуляция пунктларидан 727 та триангуляция пунктлари йўқотилганлиги аниқланди. Шунингдек жами

1738 та нивелир белгиларидан 226 та белги йўқотилганлиги ва 114 та белги топилмаганлиги маълум бўлди.

Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 2 июлдаги ЎРҚ-626-сон “Геодезия ва картография фаолияти тўғрисида”ги қонунинг 24-моддасида Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қурилган давлат геодезия, нивелир, гравиметрия тармоқларининг геодезия пунктлари ҳамда бошқа геодезия пунктлари давлат муҳофазасида бўлиши белгиланган. Шунингдек ушбу моддада шикаст етказилган, йўқ қилинган геодезия пунктларини тиклаш ёки қайта қуриш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни ўз фаолияти геодезия пунктларига шикаст етказилишига, уларнинг йўқ қилинишига олиб келган ёки ўзининг мурожаати асосида геодезия пунктларини қайта ўрнатиш амалга оширилаётган юридик ва жисмоний шахслар томонидан қопланиши ҳам белгилаб қўйилган.

Хулоса. Геодезик пунктларни йўқотилиши юқорида келтирилган давлат аҳамиятига молик бўлган республика ҳудудини картографик таъминлашда, қурилиш, лойиҳалаш, мудофаа, навигация тизимларидаги тегишли ишларнинг сифатига таъсир қилиши ёки харажатларни ортишига олиб келиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

7. Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 15 ноябрдаги 250-сон қарори билан тасдиқланган “Картография-геодезия давлат кадастрини юритиш тартиби тўғрисидаги Низом”.

8. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 2 июлдаги ЎРҚ-626-сон “Геодезия ва картография фаолияти тўғрисида”ги қонун.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Романюк Юлия Анатольевна

Доцент Ташкентского Архитектурно строительного университета

yulechka.romanyuk@mail.ru

Камалова Дильноза Мирфазилевна

"Ўздаверлойиха" ДИЛИ "Тошвилерлойиха" бўлинмаси ижро интизоми

бўлими бошлиғи

habi1983kam@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы необходимости совершенствования кадастровой информации на основе современных информационных технологиях. Так как кадастровые информационные ресурсы являются основополагающими для экономического планирования и развития государства в целом, позволяет формировать долговременную экономическую политику с комплексным учетом многообразия видов недвижимости.

Ключевые слова: Государственный земельный кадастр, информационные технологии, земельно кадастровые данные, QR-код.

5 - SECTION: STATE CADASTRE AND LAND MONITORING..... 233

Очилов Ш.Ш., Кенжабоев М.Н., Охунжонов Ж.К.
ГЕОДЕЗИК ПУНКТЛАР, УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА БУГУНГИ ҲОЛАТИ 233
 Романюк Ю.А., Камалова Д.М.
**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
 ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....** 236
 Mirzakarimova G.M.
**YEVROPADA YER RESURSLARNI BOSHQARISHDA RIVOJLANISH
 TENDENTSIYALARI VA ASOSIY TAMOIYILLARI.....** 241
 Ойматов Р.Қ., Абдурахимов А.А.
**ЎЗБЕКИСТОН МИНТАҚАСИДА ЖОЙЛАШГАН ТЕХНОГЕН ХАВФИ
 ЮҚОРИ БЎЛГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ЎРГАНИШДА ЗАМОНАВИЙ
 ЁНДАШУВЛАР.....** 244

**6-SHO‘BA: GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR
 SOHASI MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA
 ARHITEKTURA-QURILISH FANLARINI O‘QITISHNING
 PEDAGOGIK TECHNOLOGIYALARI..... 249**

**СЕКЦИЯ-6: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
 ПРЕПОДАВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК
 ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГЕОДЕЗИИ,
 КАРТОГРАФИИ И КАДАСТРУ.....** 249

**6 - SECTION: PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR TEACHING
 ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION SCIENCES IN THE
 TRAINING OF SPECIALISTS IN SPHERES GEODESY,
 CARTOGRAPHY AND CADASTRE..... 249**

Turakhodjaeva F.N., Tajibaev I.I., Urazkulova D.M.
**АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В СОЧЕТАНИИ ГЕОДЕЗИИ
 И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В БЕТОНЕ.....** 249
 Mamajonova N.A., Shovvozova M.Y.
THE EVOLUTION OF ARCHITECTURE OVER THE YEARS..... 253
 Сабирбаева З., Исаков С.И., Дуванаева К.Т.
**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА
 НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ.....** 255
 Сатыбаев А.Т., Абжапарова Д.А., Ташбалтаева Ш.А.
**СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ И ИХ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ...** 258